

CHET TIL O'QITISHDA INTEGRATIV YONDASHUV

Farrux Ziyotov

Qarshi shahridagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun 18-son "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internati Ingliz tili o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744969>

Annotatsiya. Mazkur maqolada integrativ yondashuv asosida o'qitish til egallashning barcha ko'nikmalarini (o'qib tushunish, tinglab tushunish, gapirish, yozish) qamrab olishi bilan ham boshqa yondashuvlarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: integratsiya, integrativ yondashuv, chet til o'qitish, bilim, ko'nikma, malaka, ingliz tili darslari, interaktiv metodlar

Abstract: This article discusses about teaching based on an integrative approach is more effective than other approaches as it covers all skills of language acquisition (reading, listening, speaking, writing).

Key words: integration, integrative approach, foreign language teaching, knowledge, skills, competence, English language lessons, interactive methods

Hozirgi kunda mamlakatimizda chet tillarni o'qitishga va o'rgatishga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa chet tili darslarini, xususan ingliz tili fanini qiziqarli va zamonaviy metodikalardan foydalanib o'tishni taqozo etmoqda, Bugungi kunda ta'lim oluvchilarning nafaqat chuqur bilimga ega bo'lishlari, balki ko'nikma-malakalarni puxta egallash orqali kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishlari davr talabiga aylandi. O'quv faoliyatini samarali tashkil qilish, dars jarayonida turli xil metod, usul, vositalardan o'z o'rnida to'g'ri foydalanish, ularni uzviy bog'liq holda qo'llay olish ta'lim samaradorligining muhim omillaridan biridir. Bu esa integratsiyalashgan ta'lim orqali amalga oshiriladi.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida "Integratsiya (lot. Integration - tiklash, to'ldirish, integer-butun so'zidan), fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni, differentsiatsiya bilan birga kechadi" [1; 492 bet]. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners lug'atida esa quyidagicha izohni uchratish mumkin: Integratsiyalash (Integrate) - 1. Ikki yoki undan oshiq narsalarni to'liq tizim yoki bo'lak bo'lishi uchun birlashtirish. Integratsiya (Integration) - narsalarni, odamlarni yoki turli xil fikrlarni bitta qilib jamlash, jamlab olmoq.

Ma'lumki, integrativ yondashuv turli fanlardan olingan bilimlar, ko'nikma, malaka hamda tajribani hisobga olish, ularga tayanish ya'ni chet tilda kommunikativ, ijtimoiy kompetentlikni integratsiyalash, barobar takomillashtirishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarda mustaqil muloqotga kirishishni rivojlantirishga qaratilgan yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash, talabalarda mustaqil va guruh bo'lib ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratadi. Mazkur yondashuv ta'lim sifatining sezilarli ravishda ijobiy tomonga o'zgarishiga va o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyalari kuchayishiga olib keldi.

Olima Laylo Axmedova fikricha, integratsiyalashgan dars bu darsning muayyan va o'ziga xos shakli bo'lib, u nafaqat turli fanlardan olingan ma'lumotlarni birlashtiradi, balki vaqtni ham tejaydi. [2; 159- b.]. Shuni ta'kidlash joizki, integratsiyalashgan mashg'ulot to'g'ri rejalashtirilgan va aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lsagina muayyan bir natijaga erishish mumkin. Xulosa qilib aytish kerakki, integrativ yondashuv yordamida olib boriladigan xorijiy

til darslari til o'rganuvchilarga o'zini anglash va o'zini o'zi rivojlantirish kabi imkoniyatlarni yaratib beradi. Bu yondashuv orqali dunyo su'rati talabalar ongida to'liq shakllanadi, ularning dunyoqarashi va tili o'rganilayotgan mamlakat haqidagi ekstralingvistik bilimlari ham ortib boradi. Albatta, bu kabi imkoniyatlarni yaratib beruvchi yondashuv hozirgi zamon jamiyat talabiga javob berishi shubxasiz.

Integrativ yondashuv asosida o'qitish til egallashning barcha ko'nikmalarini (o'qib tushunish, tinglab tushunish, gapirish, yozish) qamrab olishi bilan ham boshqa yondashuvlarga nisbatan samaraliroq. Richards va Rogers (2014) til ko'nikmalarini o'qitishning integrallashgan yondashuvi bu - o'qish, yozish, tinglash til ko'nikmalarini o'rgatish va bir- biri bilan birgalikda gapirish, chunki dars tinglash va o'qish va yozish orqali gaplashish bilan bog'liq faoliyatni o'z ichiga oladi deb ta'riflaydi.

Ma'lumki, chet til o'qitish metodikasida olib borilgan tadqiqotlarda interfaol metodlar an'anaviy metodlarga nisbatan samaradorlik darajasi ko'proq ekanligi isbotlangan. Ko'pgina metodik adabiyotlarda hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlar sifatida "aqliy hujum", "klaster", "rolli o'yinlar", "keys-stadi", "rotastiya", muzokalar kani metodlar qayd etiladi. Misol uchun, aqliy hujum interfaol metodidan foydalanganimizda o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini ta'minlaymiz, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rganish uchun xizmat qiladi. Aqliy hujum metodining asosiy sharti mashg'ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o'rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta'qiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag'batlantirishdan iboratdir. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning mashg'ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta'minlashdir. Ta'lim jarayonida ushbu metoddan foydalanish o'qituvchining til bilish ko'nikmalari va tafakkur ko'laminin kengligiga bog'liq bo'ladi.

Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchi ongida ijodkorlik tamoyiliga, shaxsiy rivojlanishga, mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ko'nikmalarni oshirishga harakat qiladi. Anglashiladiki, munozara qildirish, fantaziya qila olishga o'rgatish ilgari suriladi. Bunday zamonaviy darsdan asosiy maqsad o'quv jarayonida o'quvchilar faoliyatini aktivlashtirish, o'quv materialini o'zlashtirishning yuqori darajasiga erishishdir. Integratsiya o'z o'rnida bilimlarning parchalanib ketishini oldini oladi.

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "I" harfi. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashryoti. 2005. –492 bet.
2. Шерматова, З., & Ахмедова, Л. Т. (2024). Проблема совершенствования грамматической компетенции будущих учителей английского языка: краткий анализ современных подходов. *Science and innovation*, 3(Special Issue 27), 113-115.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge university press.